

Lokalisierung historischer Hausstellen in Österreich

Methodischer Ansatz und exemplarische Fallstudien

Version 1.0

April 2026

Autorin

Brigitta Szekely

Österreich

ORCID: 0009-0006-0538-0737

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19385406>

Kontakt

szekely dot research [at] gmail dot com

Hinweise, Anregungen und Ergänzungen sind willkommen.

Die Arbeit behandelt die Lokalisierung historischer Hausstellen auf Grundlage einzelner Adressnennungen aus Quellen wie Zeitungen oder Matriken. Ziel ist die eindeutige räumliche Zuordnung im heutigen Gelände.

Dazu wird ein methodischer Ansatz vorgestellt, der unterschiedliche Quellentypen kombiniert und über den Abgleich mehrerer unabhängiger Merkmale zu gesicherten Ergebnissen führt.

Die Anwendung wird exemplarisch an einem Fall aus Klagenfurt-Annabichl (Annabichl Nr. 4, vulgo Michitz) gezeigt.

1. Einführung

Diese Arbeit steht im Kontext einer laufenden Untersuchung zur Identifikation und Georeferenzierung historischer Hausstellen (Vulgonamen, historische Adressen) in Österreich. Eine systematische Zusammenstellung entsprechender Nachweise ist im Datensatz „Vulgonamen und historische Hausidentifikatoren in Kärnten“ (Szekely 2026, DOI: 10.5281/zenodo.18959659) dokumentiert.

Während der Datensatz eine Vielzahl von Lokalisierungen in komprimierter Form erfasst, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, die methodische Herleitung und Überprüfung exemplarisch an einzelnen Fällen darzustellen.

2. Zielsetzung

Ziel der Untersuchung ist die eindeutige räumliche Zuordnung historisch belegter Haus- oder Hofstellen im heutigen Gelände.

Ausgangspunkt bilden einzelne historische Nennungen (z. B. Adressen oder Vulgonamen in Zeitungen, Dokumenten oder Matriken), die eine Lokalisierung ermöglichen sollen.

Die Arbeit konzentriert sich auf die methodisch nachvollziehbare Verknüpfung dieser Nennungen mit der aktuellen Katastralstruktur.

3. Quellenbasis

Die Lokalisierung basiert auf öffentlich zugänglichen Quellen (online und vor Ort) unterschiedlicher Typen und wird auf die konkrete Aufgabenstellung abgestimmt (Auswahl):

- Adressverzeichnisse und Adresskalender
- Digitale Katastralmappe (BEV)
- Dienstbotenprotokolle
- Franziszeischer Kataster einschließlich Parzellenprotokoll
- Genealogische Datenbanken und digitale Quellenplattformen
- Geographische Informationssysteme (z. B. KAGIS)
- Grundbücher
- Graue Literatur zu einzelnen Gebieten, zum Beispiel Dissertationen lokaler Universitäten
- Historische Karten und Stadtpläne
- Historische Kartenportale
- Historische Matriken (Pfarren)
- Historische Zeitungen und Ortsverzeichnisse
- Josephinische Landesaufnahme (Fassion)
- Lokale Heimatliteratur

- Meldeunterlagen
- Ortsnamenbücher (digital und gedruckt)
- Stadt- und Gemeindearchive
- Theresianisches Gültbuch
- Urbare

4. Methodischer Ansatz

Die Lokalisierung erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten:

1. Identifikation der Haus- oder Hofstelle anhand historischer Nennungen (Adresse, Vulgoname, Personenbezüge) durch Auswertung der Quellenlage
2. Zuordnung zur Bauparzelle im Franziszeischen Kataster einschließlich Abgleich mit Parzellenprotokollen bei entsprechender Erfassung
3. Übertragung der historischen Parzelle in die heutige Katastralstruktur oder Zuordnung im heutigen Kataster (Digitale Katastralmappe, Grundbuch)
4. Georeferenzierung der Lage im aktuellen Gelände unter Verwendung regionaler GIS-Datenbestände

Die Zuordnung wird nur dann als gesichert angesehen, wenn mehrere unabhängige Merkmale übereinstimmen.

5. Grenzen der Methode

Die vorliegende Methode bezieht sich auf die Lokalisierung historischer Haus- oder Hofstellen.

Eine Identität zwischen historischen und heutigen Gebäuden lässt sich daraus nicht ableiten. Insbesondere ist Adresskontinuität nicht mit baulicher Kontinuität gleichzusetzen.

Zu unterscheiden sind vielmehr drei Ebenen:

- **Hauskontinuität:** der Fortbestand einer konkreten baulichen Einheit über die Zeit,
- **bauliche Kontinuität:** die durchgehende Bebauung eines Standorts, gegebenenfalls mit aufeinanderfolgenden Neubauten,
- **Adresskontinuität:** die Weiterführung einer Bezeichnung oder Hausnummer, unter Umständen auch bei räumlich leicht veränderter Lage.

Diese Differenzierung ist wesentlich, um unzulässige Gleichsetzungen zwischen historischen und heutigen Gebäuden zu vermeiden.

Die zeitliche Einordnung der Quellen ist für die Bewertung der Zuordnung wesentlich. Nennungen beziehen sich stets auf einen konkreten Zeitpunkt und sind im jeweiligen historischen Kontext zu interpretieren.

Auch die örtliche Einordnung unterliegt Veränderungen. Verschiebungen von Bauplätzen, Neuparzellierungen sowie infrastrukturelle Überformungen können zu Abweichungen zwischen historischer und heutiger Situation führen.

Für Zeiträume vor dem Franziszeischen Kataster (ca. 1828) ist eine exakte Lagebestimmung grundsätzlich nur eingeschränkt möglich.

Veränderungen der Parzellenstruktur sowie Überformungen durch moderne Infrastruktur sind zu berücksichtigen.

6. Fallstudien

6.1 Klagenfurt-Annabichl · Annabichl Nr. 4 · vulgo Michitz

Ausgangspunkt der Untersuchung ist die historische Nennung der Adresse „Annabichl Nr. 4“ in der Klagenfurter Zeitung aus dem Jahr 1844. Eine solche Nennung stellt einen typischen Ausgangspunkt für lokal- und hausgeschichtliche Untersuchungen dar.

Untersuchungsgegenstand ist die Lokalisierung der zugehörigen Hofstelle im heutigen Gelände.

Ergebnis

Ort: Klagenfurt-Annabichl

Lage: Bereich Henriquezweg / Alleegasse

Koordinaten: 46.654548° N / 14.311542° E

Katastralgemeinde: Ehrental

Status: abgekommen

Die historische Hofstelle konnte eindeutig lokalisiert werden.

Die herangezogenen Quellen sind im Datenblatt dokumentiert; die konkrete Gewichtung und Verknüpfung der Einzelnachweise bleibt dem zugrunde liegenden methodischen Arbeitsprozess vorbehalten.

7. Datenblätter

Datenblatt 01 – Annabichl Nr. 4 · vulgo Michitz

Das Datenblatt ist als eigenständiges Dokument abrufbar.

8. Fazit

Die Lokalisierung historischer Hausstellen ist auf Grundlage kombinierter Quellenbestände in vielen Fällen eindeutig möglich.

Die angewandte Methode ist auf vergleichbare Fälle historischer Adressnennungen übertragbar.

9. Hinweis

Dieses Dokument ist Teil einer laufenden Forschung zur Identifikation und Georeferenzierung historischer Hausstellen in Österreich. Eine zusammenfassende Darstellung in Form eines Datensatzes ist unter Szekely 2026 (DOI: 10.5281/zenodo.18959659) verfügbar.

10. Lizenz

Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC BY 4.0)

Dieses Dokument und das beiliegende Datenblatt dürfen verwendet und weiterverbreitet werden, sofern die Autorin korrekt zitiert wird.

11. Zitierempfehlung

Szekely, Brigitta (2026):

Localization of Historical House Sites in Austria: Methodological Approach and Exemplary Case Studies (Version 1.0)

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19385406>

12. Archive und Datenbanken

Im Zuge der Forschung wurden unter anderem folgende Archive und Datenbanken konsultiert:

Kärntner Landesarchiv

Österreichische Nationalbibliothek

ANNO – AustriaN Newspapers Online

Matricula – Onlineportal für historische Kirchenbücher

Archiv der Diözese Gurk

Arcanum Maps

Österreichisches Staatsarchiv

13. Versionierung

Version 1.0 stellt die erste Veröffentlichung dar.

Weitere Versionen können zusätzliche Datenblätter enthalten.

Anhang: Literatur zur Methodik der Hausnamen- und Siedlungsforschung (Auswahl)

Ast, Hiltraud (2002):

Schwarzau im Gebirge: Der Markt, die Täler, die Höfe. Zeitreise durch eine historische Landschaft.

Schwarzau im Gebirge: Dorferneuerungsverein Schwarzau im Gebirge.

Čede, Peter (1991):

Die ländliche Siedlung in den Niederen Gurktaler Alpen: Kulturlandschaftswandel im Einzelsiedlungsgebiet unter dem Einfluss des Siedlungsrückganges.

Klagenfurt: Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten.

Dehio-Handbuch (2001):

Die Kunstdenkmäler Österreichs. Kärnten.

Wien: Bundesdenkmalamt / Verlag Anton Schroll.

Hartwagner, Siegfried (1980):

Klagenfurt: Die Stadt und ihre Kunstwerke, historischen Lebens- und Siedlungsformen.

Salzburg: Verlag St. Peter.

Szekely, Brigitta (2026):

Vulgo Names and Historical House Identifiers in Carinthia (Austria). [Data set].

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18959659>